

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331042>

УДК 621.762.27

ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОСТИ СВИНЦОВО-СУРЬМЯНОГО ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ

М.С. Липкин,

д.т.н., зав.каф. химических технологий,
Южно-Российский государственный политехнический университет
имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск,
телефон: 89198869749
e-mail: lipkin@yandex.ru

В.М. Липкин,

к.т.н., доц. кафедры химических технологий,
телефон: 89185316482
e-mail: syan199165@gmail.com

Е.В. Корбова,

аспирант кафедры химических технологий,
телефон: 89043474067,
e-mail: korbova_ev@npi-tu.ru

М.В. Липлявка,

аспирант кафедры химических технологий,
телефон: 89613262843,
e-mail: liplyavka1999@yandex.ru

В.Г. Тесля,

соискатель ученой степени кафедры химических технологий,
Южно-Российский государственный политехнический университет
имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск,
телефон: 89281128761,
e-mail: teslya71@mail.ru

Аннотация: Целью работы являлось исследование устойчивости потенциала свинцово-сурьмяного электрода сравнения. Установлена возможность селективного растворения сурьмы из свинцово-сурьмяного сплава и его влияние на потенциал электрода

сравнения. Обнаружена цикличность изменения потенциала во времени в результате коррозии. Выдвинуто предположение о периодическом протекании процессов растворения свинца и сурьмы при коррозии свинцово-сурьмяного сплава. Исследовано изменение элементного состава поверхности электродов сравнения в ходе коррозии. Установлена невозможность использования сплава данного состава в качестве электрода сравнения в свинцово-кислотных АКБ с автоматизированной системой контроля состояния.

Ключевые слова: потенциометрические методы, электрод сравнения, свинцово-сурьмяной сплав, структура, свинцово-кислотные АКБ

STABILITY POTENTIAL OF THE LEAD-ANTIMONY ELECTRODE REFERENCE ELECTRODE

M.S. Lipkin,

Doctor of Technical Sciences, Head of Department chemical technologies,
South Russian State Polytechnic University named after M.I. Platov,
Novocherkassk,
phone: 89198869749
e-mail: lipkin@yandex.ru

V.M. Lipkin,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Chemical Technologies,
phone: 89185316482
e-mail: syan199165@gmail.com

E.V. Korbova,

postgraduate student of the Department of Chemical Technologies,
phone: 89043474067,
e-mail: korbova_ev@npi-tu.ru

M.V. Lieplyavka,

postgraduate student of the Department of Chemical Technologies,
phone: 89613262843,
e-mail: liplyavka1999@yandex.ru

V.G. Teslya,

Applicant for the degree of the Department of Chemical Technology,
South Russian State Polytechnic University named after M.I. Platov,
Novocherkassk,
phone: 89281128761,
e-mail: teslya71@mail.ru

Annotation: The aim of the work was to investigate the stability of the potential of the lead-antimony reference electrode. The possibility of selective dissolution of antimony from lead-antimony alloy and its effect on the reference electrode potential was established. Cyclicity of potential changes in time as a result of corrosion was found. Assumption of periodical course of lead and antimony dissolution at lead-antimony alloy corrosion is put forward. Change of elemental composition of reference electrodes surface during corrosion is investigated. It has been established that it is impossible to use an alloy of the given composition as a reference electrode in lead-acid batteries with automated system of state control.

Keywords: potentiometric methods, reference electrode, lead-antimony alloy, structure, lead-acid batteries

Введение. Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (АКБ) имеют ряд преимуществ [1], которые определяют сферу их использования. Так как самыми простыми в изготовлении и обслуживании и надёжным являются не герметичные обслуживаемые АКБ, то для используемых в критически важных узлах аккумуляторов разработаны системы авизированного контроля состояния. Одной из важных частей этих систем является электрод сравнения. Основное требование к электроду сравнения – это устойчивость потенциала [2, 3]. Сплавы свинца и сурьмы хорошо известны как превосходный материал для положительных электродов свинцово-кислотных аккумуляторов. Многие исследователи обращали внимание на электрические характеристики этих сплавов [4-8]. Но мало информации по использованию их в качестве электродов сравнения. На основании чего было проведено исследование устойчивости потенциала,

использующего в таких системах, свинцово-сурьмяного электрода сравнения.

Методика исследований. Для анализа были предоставлены образцы электродов сравнения для свинцово-кислотного аккумулятора из свинцово-сурьмяного сплава. Исследование поверхностного состава электродов проводилось методами рентгеноспектральный анализа.

Испытания на устойчивость потенциала проводились посредством выдержки двух электродов сравнения в 37 % серной кислоте и периодического измерения их потенциала относительно хлорсеребряного электрода сравнения и относительно друг друга.

Исследование процессов анодного растворения сплава проводилось методами локального электрохимического анализа с использованием датчика с дополнительным электродом (рис. 1), в растворе 1М NH_4Cl . В ходе которых получена линейная развёртка потенциала от напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) в анодную сторону до 1,722 В, при скорости изменения потенциала 5 мВ/с. Анализ продуктов растворения проводился потенциометрическим методом, образец растворяется в стационарном (потенцио- или гальваностатическом) режиме, после чего на снималась циклическая вольтамперограмма (ЦВА) при скорости развёртке 20 мВ/с.

Рисунок 1 – Электрохимическая ячейка с дополнительным электродом

Результаты и их обсуждение. На вольтамперограмме (Рисунок 2 2) можно видеть наличие пика при потенциале $-0,046$ В, что свидетельствует о процессе селективного растворения. На основании чего можно разделить вольтамперограмму на 2 участка, область с явно выраженным пиком от НРЦ $-0,235$ до 0 В и область совместного растворения, с относительно линейным участком, от 0 до $1,722$ В.

Чтобы определить металл, растворяющийся селективно, было проведено анодное растворение в потенциостатическом режиме при потенциале $-0,028$ В, в течении 30 мин. Это позволило отделить его от остальных компонентов сплава и накопить его в датчике.

Рисунок 2 – Вольтамперограмма анодного растворения электрода сравнения

После чего снималась ЦВА на дополнительном электроде и сравнивалась с ЦВА чистой сурьмы (рис. 3), полученной аналогичным способом, что позволило подтвердить селективное растворение сурьмы из сплава. В отличие от сплава чистая сурьма имела более высокое НРЦ порядка 0,620 В, вследствие чего её растворение было проведено в гальваностатическом режиме при токе 100 мкА до заряда равного заряду, пошедшему на растворение сурьмы из сплава.

Были проведены исследования состава поверхности электродов до и после испытаний на устойчивость потенциала рентгеноспектральным методом, по данным (табл. 1) которого видно, что после испытаний на поверхности электрода полностью отсутствует Sb.

Рисунок 3 – Циклические вольтамперограммы, получение на дополнительном электроде

Согласно картам распределения элементов (рис. 4) можно сделать вывод, что в серной кислоте происходит коррозия электрода

сравнения с полным вытравливанием сурьмы с поверхности электрода и формированием довольно пористой плёнки оксида свинца, которая в свою очередь не защищает электрод от дальнейшей коррозии.

Таблица 1 – Результаты элементного анализа поверхности

До					После				
Element	Weight %	MD L %	Atomic %	Error %	Element	Weight %	MD L %	Atomic %	Error %
C K	10.3	0.15	47.9	10.9	O K	24.5	0.17	74.8	10.5
O K	7.9	0.19	27.5	11.5	Na K	1.5	0.13	3.1	12.2
Cu K	0.6	0.29	0.5	29.0	Mg K	0.7	0.08	1.5	12.0
Sb L	10.7	0.32	4.9	8.1	Al K	0.6	0.07	1.2	11.0
Pb M	70.6	0.19	19.1	4.9	Si K	1.0	0.06	1.8	9.2
					K K	0.7	0.12	0.9	10.7
					Pb M	70.9	0.17	16.7	4.9

Рисунок 4 – Карты распределения элементов по поверхности электрода: а) до испытаний; б) после

Исследование устойчивости потенциала электрода сравнения, проведенное в течении 33 дней, показало, что из-за изменения состава поверхности в результате коррозии происходит изменение потенциала электрода сравнения.

Выводы:

1. Причинами нестабильности электродного потенциала электрода сравнения является селективное растворение сурьмы в ходе его коррозии, что приводит к изменению состава поверхностного слоя электрода.

2. Наблюдаема цикличность в процессе коррозии электрода не позволяет построить удовлетворительную модель изменения потенциала, с помощью которой можно было бы предсказать значение потенциала со временем и скорректировать систему контроля состояния свинцово–кислотных АКБ.

3. Согласно [9] существуют более коррозионностойкие сплавы свинца, но для установления возможности использования их в качестве электродов сравнения необходимо проведение дополнительных исследований.

Список литературы

- [1] Русин А.И. Свинцовые аккумуляторы. Справочное пособие / А.И. Русин, Л. Д. Хегай. – Санкт-Петербург, 2009. 215 с.
- [2] Васильев В. Аналитическая химия. Книга 2. Физико-химические методы анализа: in 2 т. Т. 1 / В. Васильев Google-Books-ID: FcU0DwAAQBAJ. – Москва: Высшая школа, 2022. 385 с.
- [3] Плэмбэк Дж. Электрохимические методы анализа. Основы теории и применения / Дж. Плэмбэк. – Москва: Мир, 1985.
- [4] The anodic behaviour of Sb and Pb-Sb eutectic in sulphuric acid solutions / S. Laihonon, T. Laitinen, G. Sundholm, A. Yli-Pentti // *Electrochimica Acta*. – 1990. Vol. 35. № 1. 229-238 p.
- [5] The effect of antimony on the anodic behaviour of lead in sulphuric acid solutions-I. Voltammetric measurements / T. Laitinen, K. Salmi, G. Sundholm [et al.] // *Electrochimica Acta*. – 1991. Vol. 36. № 3. 605-614 p.
- [6] The growth of oxide layers on lead and its alloys at a constant potential in the PbO₂ potential region at different temperatures / E.

Hämeenoja, T. Laitinen, G. Sundholm, A. Yli-Pentti // *Electrochimica Acta.* – 1989. Vol. 34. № 2. 233-241 p.

[7] Danel V. The electrochemical oxidation of lead in various H₂OxH₂SO₄ mixtures – II. Ring-disc electrode study / V. Danel, V. Plichon // *Electrochimica Acta.* – 1983. Vol. 28. № 6. 785-789 p.

[8] Electrochemical characteristics of Pb–Sb alloys in sulfuric acid solutions / T. Hirasawa, K. Sasaki, M. Taguchi, H. Kaneko // *Journal of Power Sources.* – 2000. Vol. 85. № 1. 44-48 p.

[9] Иноземцева Е.В. Влияние некоторых компонентов свинцово-сурьмяных и свинцово-кальциевых сплавов на их механические и коррозионные свойства / Е.В. Иноземцева, М.М. Бурашникова, И.А. Казаринов // *Электрохимическая энергетика.* – 2007. Т. 7. № 4. 196-199 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rusin A.I. Lead batteries. Reference manual / A.I. Rusin, L. D. Khegay. – St. Petersburg, 2009. 215 p.

[2] Vasiliev V. Analytical chemistry. Book 2. Physical and chemical methods of analysis: in 2 vols. Vol. 1 / V. Vasiliev Google-Books-ID: FcU0DwAAQBAJ. – Moscow: Higher School, 2022. 385 p.

[3] Plambek J. Electrochemical methods of analysis. Fundamentals of theory and application / J. Plambek. – Moscow: Mir, 1985.

[4] The anodic behavior of Sb and Pb-Sb eutectic in sulphuric acid solutions / S. Laihonon, T. Laitinen, G. Sundholm, A. Yli-Pentti // *Electrochimica Acta.* – 1990. Vol. 35. No. 1. 229-238 p.

[5] The effect of antimony on the anodic behavior of lead in sulphuric acid solutions-I. Voltammetric measurements / T. Laitinen, K. Salmi, G. Sundholm [et al.] // *Electrochimica Acta.* – 1991. Vol. 36. No. 3. 605-614 p.

[6] The growth of oxide layers on lead and its alloys at a constant potential in the PbO₂ potential region at different temperatures / E. Hämeenoja, T. Laitinen, G. Sundholm, A. Yli-Pentti // *Electrochimica Acta.* – 1989. Vol. 34. No. 2. 233-241 p.

[7] Danel V. The electrochemical oxidation of lead in various H₂OxH₂SO₄ mixtures – II. Ring-disc electrode study / V. Danel, V. Plichon // *Electrochimica Acta.* – 1983. Vol. 28. No. 6. 785-789 p.

[8] Electrochemical characteristics of Pb–Sb alloys in sulfuric acid solutions / T. Hirasawa, K. Sasaki, M. Taguchi, H. Kaneko // Journal of Power Sources. – 2000. Vol. 85. No. 1. 44-48 p.

[9] Inozemtseva E.V. Influence of some components of lead-antimony and lead-calcium alloys on their mechanical and corrosion properties / E.V. Inozemtseva, M.M. Burashnikova, I.A. Kazarinov // Electrochemical Energy. – 2007. V. 7. No. 4. 196-199 p.

© М.С. Липкин, В.М. Липкин, Е.В. Корбова, М.В. Липлявка,
В.Г. Тесля, 2022

Поступила в редакцию 12.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Липкин М.С., Липкин В.М., Корбова Е.В., Липлявка М.В., Тесля В.Г. Потенциал устойчивости свинцово-сурьмяного электрода сравнения // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 64-73. URL: <https://ip-journal.ru/>